

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía

Vol. 39, N°100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 28 - 37
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Democracia e Igualdad: Brechas entre los humanos en el Tercer Milenio¹

Democracy and Equality: Human Gaps in the Third Millennium

Juan Guillermo Estay Sepúlveda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7348-5529>

Universidad Católica de Temuco - Chile

Universidad de Salamanca - España

Universidad Adventista de Chile - Chile

jges@usal.es

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979707>

Resumen

Democracia, la palabra que debiera ser sinónimo de igualdad y equidad. Desde su nacimiento en la antigua Atenas y en su evolución a través del tiempo se intenta transmitir la idea de que "lo que es bueno para los Estados democráticos es bueno para todos" por lo que se soslaya otros estilos de ver el mundo en su pensar y obrar. Ser demócrata es estar en una paradoja constante de buscar la justicia y a veces, ser intolerante con los intolerantes que la amenazan, especialmente, de quienes dicen representarla. La democracia no puede permitir que se produzcan nuevos holocaustos y crímenes de lesa humanidad. Los fundamentalismos son los nuevos peligros del Tercer Milenio y estos ahora resurgen con más fuerza, si cabe, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación.

Palabras clave: Democracia; Derechos Humanos; Igualdad; Brechas; *Poliscitación*

Recibido 16-09-2021 – Aceptado 24-11-2021

Abstract

Democracy, the word that should be synonymous with equality and equity. Since its birth in ancient Athens and in its evolution through time, it has tried to send the idea that "what is good for democratic States is good for all", thus avoiding other styles of seeing the world in their thinking. and act. To be a democrat is to be in a constant paradox of seeking justice and, at times, to be intolerant of the intolerant who threaten it, especially those who claim to represent it. Democracy cannot allow new holocausts and crimes against humanity to take place. Fundamentalisms are the new dangers of the Third Millennium

¹ Agradecimientos en forma especial a María Luisa Ibáñez Martínez de la Universidad de Salamanca, España, por sus contribuciones a la discusión de este artículo y por la guía en cuanto a su mejora.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

and these are now reappearing with more force, if possible, thanks to the new communication technologies.

Keywords: Democracy; Human rights; Equality; Gaps; *Poliscitation*

I. Introducción

El sistema democrático permite que cada persona emita sus opiniones sin censura previa pero siempre desde el respeto a la justicia social y la igualdad. Sin embargo, es cada vez más frecuente que Personeros, grupos, partidos políticos y movimientos sociales con discursos de odio y una mirada estigmatizada comienzan a hacer su puesta de escenas bajo el discurso del nacionalismo y el cuidado de las tradiciones. En este sentido -y solo una muestra-, es el libro de Douglas Murray² que pregona un futuro muy alejado de la realidad como seres humanos, que nos hacen recordar esos pronósticos catastróficos de quienes profetizaban el fin de la historia y que buscaban un mundo unipolar dirigidos por la potencia del norte³. Estos pensamientos dados a conocer al público en general por el libro de Murray, “no hacen más que alimentar los odios y los miedos y ver una Europa a punto de sucumbir por la migración y según el autor, por el multiculturalismo, el que se encuentra socavando la cultura occidental. Al igual que Fukuyama, Murray desconoce la historia”⁴. Estas formas de ver la sociedad escala incluso a políticas estatales y supraestatales, como lo es la Unión Europea y, para muestra solamente un botón: las *devoluciones en caliente* y como se dio el visto bueno por parte de los organismos de la Unión Europea a la política migratoria de España en Ceuta y Melilla bajo la égida de la *Directiva de la Vergüenza*⁵.

Podemos preguntarnos si las personas demócratas pueden o deben de dejar pasar estos discursos de odio venidos principalmente de corrientes que pensábamos que habían quedado en el pretérito debido a los horrores de la guerra⁶. En ese sentido, compartimos el pensamiento de Karl Popper, del cual nos hemos hecho eco⁷, a saber, “el sistema

²MURRAY, Douglas. (2019). *La extraña muerte de Europa: Identidad, inmigración, islam*. Madrid: Edaf.

³FUKUYAMA, Francis. (1992). *El fin de la historia y el último hombre*. Barcelona: Planeta.

⁴ESTAY SEPÚLVEDA, J. G. (2021). Vulnerabilidad y vulnerabilizados. una reflexión para la construcción de democracias y el multiculturalismo del tercer milenio. *Revista De Filosofía*, 38(99), pp. 126 - 159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5641873>

⁵COSTA TRABA, Tania. (2021). “Devoluciones en caliente de migrantes en la frontera sur de Europa: El caso de Melilla”. *AULA Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*. vol. 67 n° 2, p. 44.

⁶LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan. (2021). “A propósito de fascismo, neoliberalismo y ultraderecha. Problemas analíticos en la “sociedad abierta”. *Revista de Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, vol. 9 n° 2, pp. 20-38.

⁷ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario y ROJAS RÍOS, Carlos. (2016). “La actitud política en la obra de Karl Popper: La Sociedad Abierta en la situación actual”, en ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y LAGOMARSINO MONTOYA, Mario (Editores), *La Democracia en la Maroma. En torno a esa cosa inventada por la élite ateniense*. Valladolid: Editorial CEASGA/Editorial Cuadernos de Sofía, pp. 72-96; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2016). “La propuesta que tal vez hubiera impulsado Karl Popper ante los enemigos de la Sociedad Abierta de hoy: para el siglo XXI, el reformismo”. *Revista CS*, n° 20, pp. 75-92 y ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan; PARADA ULLOA, Marcos y REYES LOBOS, José Luis. (2018). “El liberalismo de Popper: Más necesario que nunca”. *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura*. vol. 28 n° 1, pp. 54-64; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y

democrático también puede ser una dictadura y debe enfrentarse, aunque para ello, nos veamos llevados a utilizar las paradojas de la democracia y la tolerancia, tal como lo anuncio Karl Popper. Una Sociedad Abierta se encuentra en constante perfección, para no caer, en las garras de una Sociedad Cerrada”⁸. Más aún, en estos tiempos del Tercer Milenio, donde la democracia se está desarrollando al compás del neoliberalismo⁹ a través de bits y plataformas e incluso avanzando al dominio de nuestros pensamientos, como una distopía hecha realidad¹⁰ en conjugación con desviar la mente a temas no trascendentales y creando una verdadera arcadecracia societal¹¹. Rocamora Pérez y Espinar Ruiz afirman que los tiempos del totalitarismo están dando paso a los tiempos del fundamentalismo a través de las nuevas tecnologías de la información y con nuevas formas de discursos¹² de las personas comunes y corrientes y de representantes de Estado¹³. Estos representantes y sus discursos que llegan a la población y calan a fondo en ella¹⁴, son los que llevaron a los presidentes Trump en USA y Bolsonaro en Brasil al poder -solamente por nombrar dos ejemplos de reciente data-, como mesías llamados a una nueva cruzada contra toda y todo aquel que escape a sus cánones de superioridad y hombre perfecto, con un “Sí, al hombre”, ya que la mujer no se encuentra en sus discursos, relegándola en su rol y estatus, tal cual visión aristotélica de la vida en tanto a virtud o arete. De forma casi paralela, movimientos y colectivos minoritarios que deben día a día luchar por sus derechos. Para ellos, el color blanco es de su predilección y lo varonil su dogma. Una forma, creemos que muy equivocada y una gran desconexión con la realidad de sus países al no reconocer a la humanidad como ente multicultural y de crisol de formas de ver, sentir y obrar en la vida. La visión centralista con sus designios no periféricos hace que todo lo que no se

LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2016). Sociedad Abierta y democracia en el mundo actual: la validez de Karl Popper. *Revista Fronteras*. vol. III n° 2, pp. 141-160.

⁸ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo, Vulnerabilidad y vulnerabilizados... p. 128.

⁹ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; BARRIENTOS-BÁEZ, Almudena; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; VELIZ BURGOS, Alex y MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. (2021). “En torno al neoliberalismo: la Democracia amenaza”. *Revista Notas Históricas y Geográficas*. n° 26, pp. 208-240.

¹⁰ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; LAGOMARSINO MONTOYA, Mario; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan; MANCINA-CHÁVEZ, Rosalba; VÉLIZ BURGOS, Alex y MONTEVERDE SÁNCHEZ, Alessandro. (2021). “Neurocracia: la Democracia del Tercer Milenio”. *Cuestiones Políticas*. vol. 39 n° 68, pp. 896-913.

¹¹ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan & LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2021). “La democracia anacrónica debe mirar los microcosmos. Democracias versus Arcadecracias”. *Revista Notas Históricas y Geográficas* num 28, pp. 93-107. También en el libro Homenaje a Carlo GINZBURG (2022), Carlos Antonio AGUIRRE ROJAS (Coord.) y Martino CONTU; Juan MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan Guillermo ESTAY SEPÚLVEDA (Ed.). *Molineros, Indicios y Subalternidades en el siglo XXI. Presencia viva de Menocchio. Homenaje a la Obra de Carlo Ginzburg*. Santiago: Editorial Cuadernos de Sofía, pp. 206-2017.

¹² ROCAMORA PÉREZ, Pablo y ESPINAR RUIZ, Eva. (2021). “Nuevos discursos en el neofascismo: un análisis cualitativo de la organización española Hogar Social”. *Política y Sociedad*. vol. 58 n° 2, pp. 1-12.

¹³ RIVERO, Ángel. (2020). “El populismo de Viktor Orbán: una democracia liberal para Hungría”. En Chaguaceda, Armando y Duno-Gottberg, Luis (Coordinadores), *La Derecha como autoritarismo en el siglo XXI*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Cadal; México: Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos AC; Houston, Texas: Rice University, p. 159-182.

¹⁴ Calan, muchas veces en forma de miedo, amedrentamiento social, otras como instrumentos de coacción o de avance de la masificación de las ideas, cuyo fin es conducir las acciones hacia los fundamentalismos, a vínculos alienantes entre ciudadanos y grupos sociales (MEJIA, Lorely; LIÑAN, Yuly; CUJIA, Sileny. (2021). “Violencia en los totalitarismos contemporáneos ante la familia como lugar de humanización”. *Revista de Filosofía*, Vol. 38, Nº 99, pp. 160-178. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5644099>).

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

corresponde con su *civilidad/centralidad*, lo han visto a lo largo de la historia bajo el nombre de colonialismo y actualmente, neocolonialismo¹⁵.

Esta forma de ver el Estado desde el centralismo y con un fuerte poder de deliberación, es el que va marcando pautas. Therborn lo plantea de la siguiente manera, a saber, “Tomar y tener el poder del Estado significa determinar un particular modo de intervención del organismo especial investido con estas funciones”¹⁶. Esto toma mayor fuerza si quienes ostentan el poder lo hacen desde su visión de lo que es *bueno* y *malo* valorativamente y tratan de extrapolarlo al resto de la población, desconociendo los matices y que lo que es *bueno* o *malo* para ellos, no necesariamente es para los otros. Una taxonomía creada en cuanto a criterios subjetivos y no de disensos, que es una de las matrices del desarrollo y profundización democrática. Weber en este sentido nos plantea en su obra que “La norma moral se impone a la conducta humana por una determinada creencia en valores, pretendiendo aquella conducta el predicado de "moralmente buena", de igual manera que pretende el predicado de lo "bello" la que se mide por patrones estéticos. En este sentido, representaciones normativas de carácter ético pueden influir muy profundamente la conducta y carecer, sin embargo, de toda garantía externa”.¹⁷ Que es lo bueno o lo malo, es como tratar de definir hoy en día que es lo bello y lo feo e ir analizándola a través de la historia¹⁸.

La democracia debe ser heterogénea bajo la premisa del respecto y la no intervención. La democracia debe avanzar hacia una *poliscitación*, es decir, tomar el concepto de polis y sacudirlo de su concepción elitista ateniense y quedarse con el sustrato, a saber, la deliberación de cada ciudadano en busca de su bienestar y su destino, donde enriquecidos y empobrecidos buscaban el bienestar de la ciudad, la cual era un todo con el ciudadano y donde cada uno valía con su palabra y su voto lo que valía el otro. Una democracia más profunda y deliberativa desde la periferia y las subalternidades en todos sus sentidos es la que fortalecerá en sistema y el respeto entre cada uno de los que con-vive en ella. Las brechas de la democracia son brechas profundas. Y aunque sean solamente superficiales, no podemos dejar pasar, de que son brechas.

No podemos dejar de estar atentos a los diferentes tipos de discursos y creaciones humanas mentales de una persona o un grupo de personas. Las formas de pensar y ver el mundo van creando una realidad y a ella, hay que estar siempre con los ojos bien abiertos

“What exists, what is good, and what is possible may be a universal, transhistorical human concern, but the forms it takes are not. As what and how individuals are interpellated in discourses is historically and

¹⁵Quien más que habitantes de Asia, África, Oceanía y Latinoamérica podemos dar prueba de ello. Culturas y civilizaciones desaparecidas completamente en nombre de la *civilización*.

¹⁶ THERBORN, Göran. (2016) *¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos de Estado y poder estatal en el feudalismo, el capitalismo y el socialismo*. México. Siglo XXI editores, p. 172.

¹⁷ WEBER, Max. (1964) *Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*. México. Fondo de Cultura Económica, p. 29.

¹⁸ECO, Umberto. (2018). *Historia de la Belleza*. España: Lumen y ECO, Umberto. (2011). *Historia de la Fealdad*. España: Debolsillo.

situationally variable. One type of ideological discourse can interpellate individuals in (1) existential categories (as a human, as a child of God, as an element of Gaia, as evolutionarily advanced star dust, as a reincarnation in an endless circle) and transmit what is real, good, and possible for and as a mortal human being. Other types interpellate in categories more bound to (2) historical social worlds (as members of a tribe, an ethnicity, a nation, a culture, a church, a political movement) or (3) more specific to the individuals' given, ascribed and accepted position in a social formation (e.g. who we are and how we relate to the world as an old man or a young woman and what is good/bad and possible/impossible in this subject position). Yet other forms of discourse partaking in the ideological constitution of subjects relate to (symbolic) positions available in a historical moment which can range from family member to academic, lobbyist, opera singer, jazz enthusiast, consumer, shaman, hipster to LGBTQI+ activist, and so on. As a process that is never finished, the subjectivation through ideological discourse is messy and the modes and types of interpellation overlap, compete, contradict each other and change. They should thus be seen for what they are: analytical typologies that never exist in a pure form.”¹⁹

II. Desarrollo

Bourdieu nos anuncia en su libro sobre el poder, el derecho y las clases sociales, que los ritos de institucionalización tienen una importancia y trascendencia monumental. No han reparado en ello, quienes estudian las nuevas armas de los grupos xenófobos y discriminatorios. Éstos grupos y sus líderes, están conscientes que la creación de un mito es al mismo tiempo, la creación de un rito y la iniciación de una persona, grupo o sociedad. Creemos que, si existe rito de iniciación en los ritos de institucionalización y que conllevan a algunos o a un *lobo solitario*, a actuar bajo ese paraguas. Nos dice Bourdieu que “Los ritos de institucionalización -a menudo erróneamente descritos como ritos de iniciación- caracterizan en este punto los momentos esenciales. Este trabajo de institucionalización resulta necesario para producir, y reproducir, conexiones útiles y duraderas que aseguren el acceso a beneficios simbólicos o materiales”. Expresado de otra forma, la red de relaciones es el producto de estrategias individuales o colectivas de inversión, consciente o inconscientemente dirigidas a establecer y mantener relaciones sociales que prometan, más tarde o más temprano, un provecho inmediato”.²⁰

Esta psicología de las personas y de las muchedumbres, es conocida por quienes están al mando de un proyecto político-social de corte tradicionalista. Sabemos, por ejemplo, que Hitler tenía como libro de cabecera la *Psicología de las Muchedumbres* de Le Bon. En este sentido, “Hitler se declaraba un ferviente seguidor de las doctrinas de Gustave Le Bon y Gabriel Tarde, al considerar, por un lado, que el alma colectiva se hereda

¹⁹ BEETZ, Johannes. (2021). Bigger cages, longer signifying chains – ideology as structural limitation and discursive practice, *Journal of Multicultural Discourses*, p. 10.

²⁰ BOURDIEU, Pierre. (2001). *Poder, derecho y clases sociales*. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, S.A. p. 151.

culturalmente y, por el otro, que el control de la masa debía pasar por una gestión política de sus gustos y preferencias”²¹.

Esa alma descrita por el francés de la muchedumbre, es el alma explotada por los líderes que se encuentran afanados en la discriminación y ver los errores, horrores y desatinos de una persona, grupo o nación, en el otro. Lo convierte en cultura dominante aferrándose a la propia cultura. Parece una paradoja y si lo es. Es aquí donde la psicología individual o grupal y quienes la estudian con fines propagandísticos y de dominio lo saben, entienden y comprenden muy bien

“Sin duda esta intromisión de la psicología en los intereses racipolíticos del nazismo se vio beneficiada por autores como Vacher de Lapouge, sir Francis Galton o el Conde de Gobineau, así como teóricos de la degeneración como Lombroso, Legrain, Morel, Magnan o Nordau e historiadores y diletantes como Spengler o Chamberlain (citados por Abellán, 1997; Esposito, 2006; García Olea, 2005; Massin, 1993), Para dichos autores, la cultura no sólo se hereda a lo largo del tiempo por mera comunicación social, sino que se vierte en los individuos también por vías biológicas. En la música y otras formas de arte se trató de ver un reflejo de dichas características raciales, así como en los efectos que tales obras pudieran causaren el oyente/espectador debido a una sensibilidad preconcebida. El propio Wilhelm Wundt, padre de la psicología científica, con su inabarcable proyecto de la *Volkerpsychologie* (Wundt, 1912) abrirá las puertas a la distinción entre, por un lado, una psicología antropológica centrada en el estudio de los estereotipos identitarios y, por el otro, una etnopsicología que analizaría comparativamente las costumbres de civilizaciones antiguas y primitivas”²².
[...]

“Los ideólogos del nazismo tendrían muy en cuenta explicaciones de este tipo en su fundamentación de un gusto estético nacional. Se tomó en consideración la predisposición popular hacia unas determinadas formas musicales a través de unas prácticas culturales concretas, y se abordó una censura sistemática en tal construcción del gusto estético de la música. El despliegue de sus criterios estéticos empezaba apelando a la tradición, a unos rituales supuestamente definidos por un pasado mítico y unas formas artísticas y musicales idiosincrásicos que pudieran evitar similitudes con referentes no adscritos al programa nacionalsocialista. Al reducirse groseramente toda explicación sobre la diferencia cultural a una base biológica se la hacía encajar con leyes mecánicas positivistas de las que, con ciego abuso, beberían todas las demás ciencias, incluidas las ciencias humanas (véanse por ejemplo las justificaciones de Brohmer, 1933). Esa necesidad de introducir un reduccionismo psicobiologicista a través de la organización de la cultura de masas se servirá de una identificación de los valores raciales-nacionales con sus propios (o *apropiados*) productos artísticos”²³.

²¹SÁNCHEZ-MORENO, Iván. (2014). La Gramola de Hitler: dispositivos mediacionales para la construcción de un gusto musical bajo el gobierno nacionalsocialista. *Estudios de Psicología* vol. 33 nº 3, p. 298.

²² *Ibíd.*, p. 296.

²³ *Ibíd.*, p. 298.

Esta brecha realizada en la segunda mitad del siglo XX llevó al exterminio de judíos, gitanos, personas en situación de discapacidad, discapacitados intelectuales, homosexuales y lesbianas y todo aquel que no se encontraba dentro de los cánones de la raza pura o lo que creían los iluminados que era lo puro. Y para ello, como lo vimos en las citas anteriores sobre este párrafo, no se escatimó en usar incluso algo tan bello, como la música y el arte. Los imperativos de una política para la civilización no se dieron ni siquiera en la discusión propia de un ser humano ante la contemplación del horror que cometían contra otro ser humano. No se solidarizó, no se regeneró, no se convivió y tampoco se moralizó, esto último, como dice Morin, “contra la irresponsabilidad y el egocentrismo”²⁴ de unos cuantos señores que decían poseer la verdad.

Dentro del “incremento de la movilidad humana”, citando a Osterhammel²⁵ también ha existido -y existe- un incremento de la brecha humana, tanto material como mental. En vez de ir viendo al otro como un semejante, con todas sus diferencias, pero semejante, al fin y al cabo, lo vemos como un enemigo, y eso lo están demostrando los discursos de odio y la xenofobia, por nombrar solamente una de las tantas fobias con las que estamos conviviendo en la actualidad.

Recientemente el Diario *El País de Costa Rica*, nos entregaba una noticia sobre la pandemia y que acentúa las brechas que estamos acostumbrados a ver y sentir. Nos comentaba con un título sugerente y no menos real, que el continente africano estaba viviendo una nueva discriminación, de las tantas que ha tenido que soportar por parte del resto del planeta a través de su historia, a saber, “Denuncian científicos de África apartheid de las vacunas”²⁶. Un apartheid que creíamos que como palabra había desaparecido, estaba esperando su renacimiento en gloria y majestad. Y las cifras de vacunación son alarmantes, al saber que “Menos del tres por ciento de los mil 300 millones de africanos están inmunizados por completo contra la pandemia, subrayó Ahmed Kalebi, patólogo consultor y fundador de la revista especializada *LancetKenya*”²⁷. Esa noticia del 31 de agosto de 2021, se refuerza con la entregada por el Diario *El País de España* el 28 de noviembre del mismo año, a saber, “África acumula un enorme retraso en la vacunación contra la covid-19: tan solo el 7% de sus cerca de 1.300 millones de habitantes ha recibido la pauta completa y a un 11% se le ha administrado al menos un pinchazo, según los datos de OurWorld in Data, dependiente de la Universidad de Oxford”²⁸.

A veces no es tiempo de morderse la lengua (parafraseando el título del libro de Villanueva) para decir las cosas sin eufemismo y cuidarse de lo políticamente correcto. Lo

²⁴ MORIN, Edgar. (2009). *Para una política de la civilización*. Barcelona: Paidós, p. 65.

²⁵ OSTERHAMMEL, JÜRGEN(2018). *El vuelo del Águila. El mundo actual en una perspectiva histórica*. Barcelona: Editorial Planeta S. A., p. 214.

²⁶ ELPAÍS DE COSTA RICA. (2021). Denuncian científicos de África apartheid de las vacunas. 31 de agosto de 2021 En <https://www.elpais.cr/2021/08/31/denuncian-cientificos-de-africa-apartheid-de-las-vacunas/>
²⁷ *Ibidem*.

²⁸ DIARIO EL PAÍS DE ESPAÑA. (2021). La falta de vacunas, las limitaciones logísticas y el rechazo de parte de la población lastran la inmunización en África. 28 de noviembre de 2021. En <https://elpais.com/sociedad/2021-11-28/la-falta-de-vacunas-las-limitaciones-logisticas-y-el-rechazo-de-parte-de-la-poblacion-lastran-la-inmunizacion-en-africa.html>

que ocurre en África con los países subdesarrollados y en vías de desarrollo por parte de los países desarrollados y antiguos colonizadores es un genocidio. Así de simple y con todas sus letras. Y este lenguaje cuidadoso, cuando se trata de injusticia, debe ser dejado de lado. Ya “Robert Hughes denunciaba ya hace décadas un lenguaje sometido a la corrección y corroído por la “falsa piedad y el eufemismo”.²⁹

El capitalismo de vigilancia ha venido a profundizar las brechas, no ha disminuirlas, como se pensó en un instante cuando aparecieron las nuevas tecnologías de la información. Y ello lo obtiene totalmente gratuito, al hacerse de la experiencia humana “entendiéndola como una materia prima gratuita que puede traducir en datos de comportamiento”³⁰. Los mundos distópicos que aparecen en cuanta película de ciencia ficción y libro existen, pareciera que se va haciendo realidad. Quizás un apagón nos salvaría -quizás-, al estilo de *Blade Runner 2049*.

La democracia también ha jugado en contra de la eliminación de estas brechas y ha sido cómplice de este capitalismo de la vigilancia. Un planeta en donde hasta la maldad es líquida.³¹

“Google inventó y perfeccionó el capitalismo de la vigilancia en un sentido muy similar a como General Motors inventó y perfeccionó el capitalismo gerencial hace un siglo. Google fue la pionera tanto en lo intelectual como practica del capitalismo de la vigilancia; fue quien sufragó su investigación y su desarrollo; y fue la que abrió camino con su experimentación y su implementación. Pero ya no es el único agente embarcado en esa misión. El capitalismo de la vigilancia se extendió con rapidez a Facebook y, más tarde, a Microsoft. Los datos indican que Amazon también ha dado un giro en esa dirección, y que esa vía representa asimismo un desafío constante para Apple por ser tanto una amenaza externa como una fuente de debate y conflicto interno”³².

“Los verdaderos clientes del capitalismo de la vigilancia son las empresas que comercian en los mercados que este tiene organizados acerca de nuestros comportamientos futuros”. Esta lógica convierte la vida corriente en una renovación cotidiana de una especie de pacto fáustico del siglo XXI. “Fáustico”, porque nos resulta casi imposible sustraernos de él, aun a pesar de que lo que debemos dar a cambio destruirá la vida tal como la habíamos conocido. Pensemos, si no, en que internet se ha convertido en esencial para la participación social, en que ahora está saturada de comercio, y en que el comercio está actualmente supeditado al capitalismo de la vigilancia.”³³

²⁹VILLANUEVA, Darío. (2021). *Morderse la lengua. Corrección política y posverdad*. Barcelona: Editorial Planeta S. A., p. 73.

³⁰ZUBOFF, Shoshana. (2020). La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Barcelona: Paidós, p. 21.

³¹BAUMAN, Zygmunt y DONSKIS, Leonidas. (2019). *Maldad líquida*. Barcelona: Paidós.

³²ZUBOFF, Shoshana. *Op. Cit.* p. 23.

³³ZUBOFF, Shoshana. *Op. Cit.* p. 25.

Nos encontramos en una especie de esclavitud, en un sistema al cual libremente nos hemos hecho esclavos³⁴. En todos los sentidos y en todos los aspectos y con las tecnologías dominando incluso nuestros anhelos y ocios, como por ejemplo, la música, nombrada anteriormente en este artículo y que hoy viene siendo manejada en forma más “inteligente”.³⁵ La misma democracia se presta al juego de colocar una somnolienta imagen de ser democracia y lo hemos expuesto en varios trabajos al respecto (ver notas 6, 7, 8, 9 y 10), como asimismo, el estar alerta ante exposiciones que son trinos de ruiseñores y que se basan en utopías caminos a distopías y ucronías: “El régimen descrito por Aldous Huxley no deja de constituir una dictadura. Una dictadura perfecta porque, mostrando una apariencia de democracia (nosotros diríamos ahora posdemocracia), consiste en una especie de prisión sin muros en los que los presos ni siquiera soñasen con escapar. Sería en esencia un sistema de esclavitud”.³⁶ Lo que ocurre en una pantalla del computador de los usuarios (clientes) “es simplemente la “pantalla” de algo que pasa en el servidor remoto de alguien”.³⁷ De igual manera, y haciendo un paralelo con las series de televisión y posteriormente en el cine y en el streaming, la democracia también trata de exportar su forma imperial. Un caso para la reflexión, y reconociendo que, si eliminó barreras de discriminación y busca un futuro de unión, es la serie Star Trek, que trata de exportar a la audiencia mundial su razón de ser y vida estadounidense

“What is left after this process, of course, is a thoroughly Americanized global culture, and it is not all that difficult to imagine the sanitized globalization (which then moves toward galacticization) of Star Trek as the end point of American-dominated globalization currently under way in our own world. Indeed, a closer look at Star Trek shows that its vision of the future is far more thoroughly informed by American ideals than the internationalism of the crew of the Enterprise might first suggest. Of course, the very name Enterprise inescapably suggests “free enterprise,” despite the stipulation of Star Trek that capitalism has become obsolete in the twenty-third century. And although the “U.S.S.” that precedes the name of the Enterprise presumably means “United Star Ship,” the use of the designation for United States Ship that has long preceded the names of American naval vessels is all too obvious. Moreover, the name Enterprise belongs to a long line of distinguished American naval vessels, dating back to the original, which started out as the H.M.S George III but was then commandeered by the Continental navy (by a force led by Benedict Arnold, no less), eventually to be used in service against the British in the American Revolutionary War.”³⁸

La estratificación social y los estereotipos que parecían inquebrantables en la evolución de la humanidad se han visto comprometidos ante “esos nuevos desafíos”, los

³⁴VILLANUEVA, Darío. (2021). *Op. Cit.*

³⁵LEIJONHUFVUD, Joas y CARLSSON, Sven. (2021). *Spotify. Como una startup sueca ganó la batalla por el dominio del audio a Apple, Google y Amazon*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial

³⁶VILLANUEVA, Darío. (2021). *Op. Cit.* p. 349.

³⁷VIDAL, Marc. (2019). *La era de la humanidad. Hacia la quinta revolución industrial. Los cambios, disrupciones e innovaciones que viviremos los próximos años y cómo afectarán a todos los negocios y a nuestras vidas*. Santiago: Editorial Planeta S.A., p. 105.

³⁸KEITH BOOKER, M. (2008). The politics of Star Trek. En TELOTTE, J. P. *The essential Science Fiction Television Reader*. Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky, p. 199.

grupos conservadores y tradicionalista buscan no perder supoder y utilizan todas las armas a su haber para influir en la población activa y pasiva, en cuanto a decisión, por ejemplo, del sufragio ante tal o cual normativa legislativa. No dejan de tener razón Fernández y Reyes, cuando afirma que cuando cambian condiciones de vida de un grupo o grupúsculo, nosotros diremos de poder, “la evolución cultural puede presentar retrocesos hacia paradigmas previos”³⁹.

III. Conclusiones

El Internet de las cosas ya se encuentra navegando entre nosotros. La IoT es parte no de la cuarta revolución, sino que, de la quinta revolución, como lo plantean Fernández y Reyes.

El tema se encuentra en que el avance de la tecnología, lamentablemente, hace que avancen los discursos de ocio, las fobias y las desigualdades y brechas humanas. Esa brecha se ve incluso cuando se trata de reconocer y dar una opinión subjetiva de un ser humano solamente por su apariencia. El rostro increíblemente es hoy día parte de las discriminaciones y si colocamos color, peor aún. La dictadura de la blancura no nos ha abandonado del todo y sigue presente y la podemos apreciar en los comentarios de cada noticia que se encuentran en los diarios y periódicos en línea. Es interesante revisar más que la noticia en sí, los comentarios de los internautas. Y esa apariencia se está haciendo carne con los reconocimientos faciales. Nos preguntamos al igual que San Martín: “¿Cuándo hemos dado nuestro consentimiento?”⁴⁰.

“Las manzanas que comemos hoy en día no son exactamente iguales a las silvestres”⁴¹. La tecnología que fue creada para democratizar el mundo, no es la que actualmente nos rigen en nuestras vidas y hasta el momento, ha quedado creado con lo último descubierto en cuanto a manejo de los sentimientos y acciones humanas por una persona o grupo de personas tras una multi transnacional que solamente busca lucrar y abrir más la brecha entre seres humanos.

³⁹ FERNÁNDEZ K, Daniel y REYES A., Pablo. (2020). *Invisibles*. Asunción: Arca Latam S. A., p. 75.

⁴⁰ SAN MARTÍN SEPÚLVEDA, Diego. (2021). *Clarity. Un modelo unificador de las ciencias... y un relato del todo*. Santiago: Editorial Planeta S. A., p. 191.

⁴¹ COEN, Enrico. (2013). *De las células a las civilizaciones. Los principios de cambio que conforman la vida*. Barcelona: Editorial Planeta S. A., p. 21.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022,
por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-
Venezuela*

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org